

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLANI KASBGA YO’NALTIRISH

Ahmedova Lola Abdivasi qizi

Maktabgacha ta'lim tashkiloti,

Rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish

instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: O’sib kelayotgan yosh avlodni kasbga yo’naltirish hamisha davlatimiz, siyosatimiz oldida turgan ustivor masalalardan sanalib kelingan. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun farzandlarimizning ota-onalari hamda ta’lim muassasalarining o’rni va u yerda faoliyat olib borayotgan o’qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlarining faoliyati katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga to’g’ri yo’naltirishdagi mavjud muammolar, amaliyotdagi kamchiliklar ularni bartaraf etish yo’llari haqida qisqacha fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: ilm , maktabgacha ta’lim , o’yin, mehnat qilish, ishtiyoq, kasbga yo’naltirish

Kun sayin emas, soat sayin o’zgarib borayotgan bugungi zamonda ilm olish, bilimli bo’lish hayotning o’zi taqazo qilayotgan talablardan biri bo’lib bormoqda. Biror bir faoliyat bilan shug’ullanish uchun shu kasbni bilishning o’zi kamlik qilmoqda. O’z kasbini mukammal bilish va uni zamon talablari bilan mutanosib tarzda rivojlantira olish ham kunning muhim masalalaridandir. Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan bir qator Farmon va Qarorlar nafaqat o’quvchini kasbga yo’naltirish bilan bog’liq, balki malakali kadrlarni tayyorlash asosiy maqsad qilib belgilangan desak mubolag’a bo’lmaydi. Ushbu maqsadga erishish uchun uzluksiz ta’lim tizimimizning poydevori bo’lgan maktabgacha ta’limga alohida e’tibor qaratilib, bolani nafaqat maktabga tayyorlash, balki uni har

tomonlama rivojlantirish, shu bilan birga bevosita ta'lim va tarbiyani birgalikda olib borish ko'zda tutilgan. Bugungi kunning dolzarb masalalaridan bo'lgan kasbiy faoliyat bilan bog'liq ilk tushuchilarni bolaga singdirish va shu orqali kattalar mehnatiga bo'lgan hurmatni ham tarbiyalashni nazarda tutadi. Ushbu maqsadga erishish uchun maktabgacha ta'lim muassasalarining rivojlantirish markazlarida bevositida kasblar bilan tanishtirish orqali bola ongida ma'lum bir faoliyat turlari haqida tushuncha va qiziqishni shakllantirishga qaratilgan mavzulari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Bolalarni kasbga yo'naltirishning asosiy maqsadi – bolaning kasbiy dunyosiga hissiy munosabatni rivojlantirish, turli faoliyat va kasblarda o'zining kuchli va qobiliyatli tomonlarini namoyon qilishga imkoniyat yaratib berish, hamda ularni hisobga olgan holda yondashishdir. Maktabgacha ta'lim muassasasi kasblar haqidagi asosiy bilimlarni shakllantirishning birinchi bosqichidir. Bolalar bog'chada kasblarning xilma-xilligi va keng tanlovi bilan tanishadilar. Ushbu boshlang'ich bilim bolalarga ota-onalar, bobo-buvilar ishi haqidagi bilimlarini kengaytirishga, ona va dadaning ish joyini bilishga, ishda aniq nima qilishlarini bilishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim muassasamiz negizida esa yosh avlodni kasb-hunarga yo'naltirish uchun katta imkoniyat yaratilgan. Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy-madaniy yo'nalishning eng muhim yo'nalishi insonning shaxsiy va kasbiy fazilatlariga e'tibor berishdir. Inson hayotda o'z o'rnini topishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'asir qiladigan omil bu tanlagan kasbidir. Chunki inson o'z kasbidan mamnun bo'lsa, jamiyatda obro'-e'tiborga ega bo'lsa, mehnati esa xalq farovonligiga xizmat qilsa va shaxsiy farovonlikni ta'minlasa, o'zini barkamol shaxs deb bilishi mumkin. Inson qanday qilib ishlashni bilsa va qilayotgan ishini sevsa baxtlidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, insonning dunyoqarashi, shaxsiy madaniyati, o'ziga va uning atrofidagi dunyoga, xususan, kelajakdagi kasbiy faoliyatiga munosabati asoslari yaratilgan maktabgacha yoshdagi bolalik davri juda muhimdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirilgan yo'nalish bilan tanishtirish bolaning bilim va g'oyalarini o'zlarining haqiqiy dunyosida yangilash imkonini beradi. Bolaning

voyaga yetganida ongli ravishda tanlashi uchun uni ko'p kasblar bilan tanishtirish kerak, eng yaqin atrof-muhitdan boshlab, ota-onalar va yaxshi tanish bo'lgan, bolalar har kuni ishini kuzatadigan odamlarning kasbi bilan tanishtirish kerak. Bunday bilimlarni olgan bola birinchi navbatda mehnat mahorati haqida tasavvurga ega bo'ladi, uni rivojlantiradi, turli kasb egalari va kattalarning mehnatiga hurmat bilan munosabatda bo'ladi.

Shuning uchun kattalar ishi haqidagi bilimlar bolalar bog'chasining tarbiyaviy ishlarida etakchi o'rinlardan birini egallashi kerak. Bundan tashqari, bolalarni kattalar va alohida kasblar ishi bilan tanishtirish alohida vazifa darajasida emas, balki yaxlit organik jarayon sifatida amalga oshirilishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiylashuvi bolalar uchun eng yaqin, qulay, qiziqarli faoliyat sifatida ko'proq o'yin orqali amalga oshiriladi. Kattalar ishi bilan tanishish vazifalarini hal qilish o'yin asosida amalga oshiriladi. Rolli o'yin kattalarning turli xil faoliyati, ularning boshqa odamlar bilan munosabatlari, kasblar, ishlatiladigan asboblar va boshqalar haqida bolalarning g'oyalarini konkretlashtirish va kengaytirish imkonini beradi. O'yin hayotning aksidir. O'yinlarda mehnatga hurmatni tarbiyalash, mehnat natijasining atrofdagilar uchun foydaliligini ko'rsatish, bolalarni mehnat jarayoniga jalb qilish imkoniyati mavjud, chunki o'yin va mehnat ko'pincha tabiiy ravishda uyg'unlashadi. To'g'ri tashkil etilgan o'yinda kelajakdagi kattalar hayotida muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish imkoniyati mavjud: topshirilgan vazifa uchun javobgarlik, sheriklar bilan o'z harakatlarini rejalashtirish va muvofiqlashtirish, munozarali masalalarni adolatli hal qilish qobiliyati. O'yin bolalarda mehnat qilish odatini shakllantirishga yordam beradi, ijod quvonchini, ijod quvonchini beradi. O'yin uchun zarur bo'lgan atributlarni o'z qo'llari bilan yaratib, bola o'z qobiliyatlarini kashf etadi va rivojlantiradi, shu asosda uning ishtiyoqi, ba'zan kasb, orzu tug'iladi. Kasb-hunardagi o'yinlarga tayyorgarlik faqat bola mutaxassisliklarning ma'lum fazilatlarini bilan tanishishi, kerakli miqdordagi ma'lumotlarni to'plashi mumkin bo'lgan joyga

boradi, hatto minimal bo'lsa ham, ammo buning asosida o'yinda uzoqdan o'xshashlikni qayta tiklash mumkin. inson faoliyatining ushbu turi. Shunday qilib, o'yin orqali bolalarning turli kasblarga bo'lgan qiziqishlari mustahkamlanadi va chuqurlashadi, mehnatga hurmat tuyg'usi tarbiyalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гаппарова, Т. Г., & Хайдарова, О. К. (2015). Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров в модернизации страны. *Образование и воспитание*, (3), 7-9.
2. Lutfullayevna, G. A. M., & Xaydarova, O. (2022). BOSHLANG 'ICH TA 'LIM JARAYONIDA MILLIY G 'OYANI YOSHLAR ONGIGA SINGDIRISH. *PEDAGOGS jurnali*, 7(1), 4-10.
3. Nodirovna, B. Z., & Xaydarova, O. (2022). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV. *PEDAGOGS jurnali*, 7(1), 11-15.
4. Oliya, X. (2022). Educational Innovation as a Factor of Modernization of Teaching System. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 6, 52-54.
5. Гаппарова, Т. Г., & Хайдарова, О. К. (2020). ПУТИ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ТРУДУ. *Наука и мир*, 2(3), 40-41.
6. Хайдарова, О. К. (2021). НАУКА И МИР. *НАУКА И МИР Учредители: Издательство Научное обозрение*, 2(4), 52-54.
7. Хайдарова, О. К., & Бокиев, Б. У. (2016). Педагогический опыт преподавателя на современном этапе. *Молодой ученый*, (11), 1572-1574.
8. Гаппарова, Т. Г., & Хайдарова, О. К. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО В ТВОРЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 47.
9. Askarova, S. I. (2019). Bilingualism and polylingualism: aspect of linguistics c

10. Askarova, S. (2020). German borrowings at the level of vocabulary in the conditions of Uzbek-German and Uzbek-Russian Bilingualism (In Conditions Covid-19). *European Journal Of Molecular And Clinical Medicine*, 2943-2953.
11. Askarova, S. (2023). ОСОБЕННОСТИ БИЛИНГВИЗМА В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(2 Part 4), 190-194.
12. Askarova, S. I. (2022). О ПРОБЕЛЕ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 72-77.
13. Sh, N. G., Salimova, D. E., Oybekovma, X. S., Qamariddinova, X. A., & Amin o'g'li, B. J. (2022). ENDOCRINE GLANDS, STRUCTURE, AGE FEATURES, FUNCTIONS. *PEDAGOG*, 1(2), 341-345.
14. Erkinovna, S. D. (2021, January). Features of the Course of Diabetes Mellitus Type 2 with Arterial Hypertension. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 92-93).
15. Shukhratovna, N. G., & Erkinovna, S. D. (2023). Features of the Course of Type 2 Diabetes Mellitus in Combination with Arterial Hypertension and Ways to Correct Them. *Eurasian Medical Research Periodical*, 17, 39-41.
16. Muratova, G. R., & Komilova, M. (2022). PARALIMPIYA SPORTI IMKONIYATLARI CHEKLANGAN SHAHSLARNI IJTIMOIY LASHTIRISH USULI SIFATIDA. *Oriental Art and Culture*, 3(2), 697-701.
17. Muratova, G. R. (2021). To the problems of self-assessment of children with disabilities through adaptive physical education and sport. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 455-458.
18. Муратова, Г. Р. (2020). ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI).